

РИСУНОК КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ

Тохиров Санъат

студент Бухарского государственного педагогического института

Собирова Шарофат

доцент Бухарского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504285>

Аннотация: Данный материал посвящен основам построения композиции в изобразительном искусстве. В нем подробно рассматривается роль рисунка как фундаментального элемента, который помогает художнику сформировать структуру и организовать элементы произведения. Рисунок служит начальной стадией, на которой разрабатываются идеи, создаются эскизы и планируется композиция. Основные аспекты включают в себя анализ пропорций, баланса, фокусных точек, перспективы и глубины, а также использование различных приемов для создания гармоничного и выразительного произведения.

Ключевые слова: композиция, рисунок, изобразительное искусство, пропорции, эскиз.

Рисунок играет фундаментальную роль в создании композиции в изобразительном искусстве. Он является отправной точкой для художника, позволяя ему разработать идеи, спланировать структуру произведения и достичь гармонии и выразительности в своей работе. Этот процесс включает в себя несколько ключевых аспектов, каждый из которых важен для создания успешной композиции.

Процесс создания композиции начинается с разработки идеи. На этом этапе художник делает наброски и эскизы, которые помогают исследовать различные варианты композиций. Эскизы позволяют быстро визуализировать идеи, проработать композиционные решения и определить основные элементы будущего произведения.

Рисунок служит инструментом для планирования композиции, помогая установить основные линии, формы и распределение светотени. Это важно для создания структуры произведения, где каждый элемент занимает свое место и играет свою роль в общей композиции. Хорошо спланированная композиция ведет взгляд зрителя по произведению, создавая динамику и интерес.

Одним из ключевых аспектов успешной композиции является баланс. Он может быть симметричным или асимметричным, но в любом случае элементы должны быть распределены таким образом, чтобы создать

визуальное равновесие. Гармония достигается через согласованность всех частей композиции по форме, цвету, тону и размеру.

Фокусные точки привлекают внимание зрителя и являются важными элементами композиции. Они могут быть созданы с помощью контраста, яркости, деталей или других визуальных акцентов. Рисунок помогает определить, где разместить фокусные точки, чтобы направить взгляд зрителя и подчеркнуть основные элементы произведения.

Перспектива и глубина играют важную роль в создании реалистичных и выразительных композиций. Линейная и воздушная перспектива используются для передачи пространства и создания ощущения трёхмерности на плоскости. Рисунок помогает точно передать пропорции и расположение объектов в пространстве, что усиливает реализм и выразительность произведения.

Рисунок позволяет художнику выразить эмоции и настроение произведения. Линии, штрихи и текстуры могут передавать различные чувства – от спокойствия и гармонии до напряжения и драмы. Экспрессия в рисунке помогает создать эмоциональное воздействие на зрителя, делая произведение более живым и значимым.

Хотя рисунок чаще всего монохромный, он помогает спланировать распределение цветов в будущей работе. Различные тональные градации и контрасты, намеченные на этапе рисунка, помогают создать гармоничную цветовую палитру, которая будет использоваться в окончательной версии произведения.

Леонардо да Винчи – один из величайших мастеров, использовавших рисунок для построения своих композиций. Его знаменитые эскизы и анатомические рисунки демонстрируют, как он исследовал формы и пропорции для создания совершенных композиций. В «Тайной вечере» Леонардо использовал сложную линейную перспективу и тщательно проработанные эскизы для создания сбалансированной и глубокой композиции.

Рембрандт был мастером светотени, используя рисунок для исследования световых эффектов и создания драматических композиций. Его рисунки помогли ему понять, как распределить свет и тень для усиления эмоционального воздействия произведений. В его портретах и сценах свет и тень играют ключевую роль, создавая фокусные точки и направляя взгляд зрителя.

Ван Гог использовал рисунок для передачи энергии и экспрессии своих работ. Его рисунки, полные движения и интенсивных штрихов, отражали его эмоциональное состояние и творческое видение. В его живописных произведениях рисунок служил основой для экспрессивных и ярких композиций, таких как «Звездная ночь» и «Подсолнухи».

Искусство рисования – это удивительный процесс создания иллюзии видимого мира, основанный на реалистическом изображении. Главная задача при обучении рисунку – научиться правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги. Являясь вспомогательным средством для живописи или архитектурного проекта, статуи или декоративного украшения ювелирного изделия, рисунок вместе с тем имеет вполне самостоятельное значение.

Академический рисунок – это универсальная, самодостаточная креативная дисциплина, древнейший уникальный вид творческой деятельности, лежащий в основе любого изобретательства, моделирования и проектирования.

Учебный рисунок со всеми его положениями учит художника правильно видеть и понимать реальную действительность, указывает правила и способы верного его изображения.

Задача учебного академического рисунка – вооружить художника необходимыми знаниями, грамотой изобразительного искусства, научить его работать с натуры, создавать жизненно правдивое графическое изображение

В учебном рисунке должны становиться и решаться следующие задачи:

- выработка объёмного восприятия. Работа над рисунком должна научить видеть и передавать предметы объёмно, для чего необходимо практически изучить понятие объёма;
- развитие аналитического мышления. Путем систематических упражнений, последовательно раскрывающих конструктивную основу вещей, рисовальщик должен научиться понимать строение каждой модели, являющейся предметом его изучения;
- достижение цельности изображения. Здесь подразумевается умение в работе над рисунком подчинять его отдельные части и детали общему решению всего рисунка. Для этого необходимо овладеть принципом работы от общего к частному;

- уметь детализировать, не разрушая целого; правильно соблюдать тональные отношения;

- выявление характерности.

Слова «композиция» и «компоновка», безусловно, связаны одним смысловым значением, но употребляются в разных моментах творчества. Слово «композиция» происходит от латинского «составление», «сочинение». Этот термин имеет в искусстве и широкий, и узкопрактический, в некотором смысле ремесленный оттенок.

Рисунок – это не просто технический этап в создании произведения искусства, но и мощный инструмент для выражения художественного замысла. Он помогает художнику не только точно передать визуальную информацию, но и создать глубокую и выразительную композицию, которая воздействует на зрителя.

Всякий рисунок только тогда имеет право на свое название, когда он скомпонован. Латинское слово «composition в переводе понимается как «сочинение», «составление», «расположение». Применительно к рисунку с натуры должны быть понятны слова «расположение» и «составление». Следовательно, рисунок сначала нужно расположить (разместить) на формате бумаги, чтобы изображение было закомпонованным. Такая компоновка представляет изображаемые предметы плоскими пятнами (силуэтами) с их пропорциональными отношениями друг к другу и к плоскости листа.

В последующей работе можно применить в отношении изображения и понятие «составления» рисунка. Здесь рисунок «составляется» из взаимосвязанных объема и пространства, что достигается передачей светотеневых отношений.

Таким образом, композиция рисунка предусматривает отражение в сознании рисующего направлений выбора оптимальных способов изображения видимого мира на плоскости.

Использованная литература:

1. Ю. И. Карпова, И. Б. Обухов, И. В. Орлова, Н. А. Попович Основы композиции. Рисунок. Живопись и цветоведение : учеб. пособие / Ю. И. Карпова [и др.]. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 220 с.
2. Sobirova, Sharofat Umedullaevna, and Ruxsora Karimova. "Advantages and disadvantages of traditional and non-traditional lessons, goals, objectives and types." European Journal of Innovation in Nonformal Education 1.2 (2021): 233-236.

3. Sobirova, S. U. (2021, October). A Brief History of the Science of Perspective. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 64-67).
4. Aminov, A. S., and S. S. Baqoev. "Methodology of Using New Pedagogical Technology in Teaching the Fundamentals of Projection." INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION 37.3 (2022).
5. Umedullaevna, Sobirova Sharofat, and Karimova Ruxsora. "INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS." International Engineering Journal For Research & Development 5: 3-3.
6. Umedulayevna, Sobirova Sharofat. "Didactic Principles of Teaching Constructive Design Tasks in Drawing Lessons." Miasto Przyszłości 35 (2023): 430-432.
7. Umedulayevna, Sobirova Sharofat. "Methods and Technologies for Using Constructive Design Issues in Drawing Lessons." Miasto Przyszłości 35 (2023): 433-436.
8. Sobirova, Sharofat Umidullayevna, and Fiona Fayzullayeva. "Skillful Geometric Techniques in the Architecture of Central Asia of the IX-XII Centuries." Miasto Przyszłości 32 (2023): 1-4.
9. Sobirova, S. U. (2021, March). DIDACTIC APPROACH TO INFORMATION TECHNOLOGY. In E-Conference Globe (pp. 324-326).
10. Sharofat, Sobirova. "PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF STUDENTS' LEARNING OF DRAWING." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 4.5 (2024): 27-30.
11. Sharofat, Sobirova. "Innovative educational environment as a factor in the development of teacher's professional competence." EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 4.4 (2024): 46-50.